

О.В. Шакирова, Н.А. Слесаренко

**ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ**

Дальневосточный федеральный университет, Школы искусств и гуманитарных наук, Владивосток

Целью исследования стала попытка обобщить литературные данные, характеризующие причины возникновения эпидемии ожирения и его влияние на функциональное состояние кардиореспираторной системы, отследить современные методы ранней диагностики и профилактики для того, чтобы в дальнейшем разработать комплексы физической реабилитации на основе креативных телесно-ориентированных практик. Проведённый литературный поиск свидетельствует об ухудшении состояния здоровья лиц трудоспособного возраста. Одним из основных факторов риска развития заболеваний кардиореспираторной системы является избыточная масса тела. Цель нашего исследования – обобщить литературные данные для выявления причин, распространенности, клинических проявлений и сопутствующей патологии ожирения.

Ключевые слова: избыточная масса тела, ожирение, фактор риска, кардиореспираторная система, физическая реабилитация.

Для цитирования: Шакирова О.В., Слесаренко Н.А. Ожирение как фактор развития заболеваний кардиореспираторной системы // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2018; 2(74): 27–31. DOI: 10.5281/zenodo.1296774

Для корреспонденции: Слесаренко Н.А., e-mail: nat_sl@mail.ru

Поступила 31.05.18

O.V. Shakirova, N.A. Slesarenko

**OBESITY AS A FACTOR OF THE RISK OF DEVELOPMENT
OF CARDIORESPIRATORY SYSTEM DISEASES**

Far Eastern Federal University, School of Arts and Humanities, Vladivostok, Russia

The aim of the study was to attempt to summarize the literature data characterizing the causes of the obesity epidemic and its effect on the functional state of the cardiorespiratory system, to track modern methods of early diagnosis and prevention in order to further develop physical rehabilitation complexes based on creative body-oriented practices. The conducted literary search testifies to the deterioration of the health status of persons of working age. One of the main risk factors for developing cardiorespiratory system diseases is overweight. The purpose of our study is to summarize the literature data for identifying causes, prevalence, clinical manifestations and concomitant obesity pathology.

Keywords: overweight, obesity, risk factor, cardiorespiratory system, physical rehabilitation.

For citation: Shakirova O.V., Slesarenko N.A. Obesity as a factor of the risk of development of cardiorespiratory system diseases. *Health. Medical ecology. Science*. 2018; 2(74): 27–31. DOI: 10.5281/zenodo.1296774

For correspondence: Slesarenko N.A., e-mail: nat_sl@mail.ru

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.

Received 31.05.18

Accepted 30.06.18

Состояние здоровья трудоспособного населения является одним из важных факторов производственного потенциала любого государства. Здоровье граждан рассматривается как главная составляющая национального богатства страны. Если понизятся показатели заболеваемости населения, связанные с наиболее распространенными болезнями, то уменьшится социально экономическая нагрузка на государство по обеспечению необходимыми трудовыми ресурсами.

В настоящее время одним из наиболее распространённых заболеваний, негативно влияющих на жизнедеятельность населения, является ожирение. Интерес

к вопросу распространения избыточной массы тела повсеместно усиливается. «Исследования эпидемиологии ожирения проводятся массово, и результаты их, в основном, неутешительны. По факту, мы имеем дело с пандемией этого заболевания», – такие выводы делают в своем исследовании М.М. Гинзбург, Г.С. Козупица, Н.Н. Крюков (2014) [1]. Еще данные археологических раскопок периода 30–50 тыс. лет до н.э. свидетельствуют о существовании ожирения. В прежние времена способность накапливать жир являлась эволюционным преимуществом, позволявшим человеку выживать в пору вынужденного голо-

дания. Однако, от феноменального изобретения природы – жира, который в прошлом выполнял защитную функцию, сейчас страдают миллионы людей [2]. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время в мире насчитывается более 1,7 млрд. людей, имеющих избыточный вес или ожирение [3]. Проводимые исследования позволяют выявить высокую распространенность этого явления среди населения обоих полов, ожирением страдают 20,0–30,0% мужчин и 30,0–40,0% женщин. Согласно статистическим данным, в большей части стран Западной Европы и США ожирение с индексом массы тела (ИМТ) выше 30 наблюдается у 20,0–25,0% трудоспособного населения [4,5]. В ряде стран мира за последнее десятилетие показатели распространенности ожирения выросли примерно в два раза. По данным Г.А. Мельниченко и Т.И. Романцевой, в настоящее время не менее 30,0% трудоспособного населения России имеют избыточную массу тела, из них около 25,0% страдают ожирением [6].

Целью нашего исследования стала попытка обобщить литературные данные, характеризующие причины возникновения эпидемии ожирения и его влияние на функциональное состояние кардиореспираторной системы, отследить современные методы ранней диагностики и профилактики для того, чтобы в дальнейшем разработать комплексы физической реабилитации на основе креативных телесно-ориентированных практик.

При изучении проблемы чрезмерного повышения массы тела, специалисты приходят к выводу, что ожирение необходимо отнести к сложным многофакторным гетерогенным расстройствам, распространенность и эпидемиология которых напрямую связаны с географическими, экономическими, психосоциально-культурными условиями жизни. До недавнего времени считалось, что проблема лишнего веса актуальна лишь для стран с высоким уровнем жизни, однако последние исследования свидетельствуют, что число лиц с избыточным весом и ожирением растет и в странах с низким уровнем доходов, особенно среди проживающих в городских условиях [7]. В отчете по проблемам ожирения за 2013 год, предоставленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Организации объединенных наций, указано, что в странах Южной Африки, Мексике, Египте свыше половины населения имеют избыточный вес, в Латинской Америке и североафриканских государствах – каждый четвертый житель. Исследования показали, что нарушение жирового обмена ведет к уменьшению продолжительности жизни в среднем на 3–5 лет при небольшом избытке веса, и до 15 лет при выраженном ожирении. Смерть от заболеваний, связанных с излишней массой тела, наступает в двух случаях из трех [8]. Большая часть населения проживает в стра-

нах, где от последствий избыточного веса и ожирения умирает больше трудоспособных людей, чем от последствий чрезвычайно низкой массы тела [9].

Под ожирением многие авторы исследований понимают хроническое заболевание обмена веществ, которое проявляется избыточным развитием жировой ткани, прогрессирует при естественном течении, имеет определенный круг осложнений и обладает высокой вероятностью рецидива после окончания курса лечения [1]. Ученые считают, что основную патогенетическую роль в развитии первичного ожирения играет нарушение функции коры большого мозга и гипоталамуса, прежде всего, нервных образований в заднем гипоталамусе, которые входят в состав пищевого центра: вентромедиальных и вентролатеральных ядер. Поражение вентромедиальных ядер или «центров сытости» приводит к возбуждению вентролатеральных ядер или «центров аппетита». Повышенное, вследствие возбуждения пищевого центра, поступление пищи приводит, при недостаточной физической активности, к накоплению жира в жировых депо [10].

В связи с этим, основной причиной ожирения и избыточного веса принято считать энергетический дисбаланс, при котором калорийность рациона превышает энергетические потребности организма. Рост количества лиц, страдающих ожирением, можно объяснить условиями современной образа жизни. Одной из негативных характеристик образа жизни современного человека является нездоровое питание, т.е. потребление высококалорийных продуктов с большим содержанием жира, соли и сахаров, недостаточное потребление овощей и фруктов. В сочетании со снижением уровня физической активности, такой тип питания формирует предпосылки для увеличения количества лиц с избыточной массой тела и ожирением [11].

Кроме того, специалисты акцентируют внимание на проблемах загрязнения окружающей среды, экологическом неблагополучии, токсинах. Плотные построенные торговые центры, офисные здания, наряду с использованием новых «обездвиживающих» технологий, которыми являются электронные средства связи, лифты, машины, автоматизированная бытовая техника, приводят к тотальному снижению двигательной активности на работе, дома, неактивному досугу и, в целом, малоподвижному образу жизни. Постоянное недосыпание приводит к увеличению выработки гормона голода – грелина и снижению продуцирования гормона сытости – лептина, в результате человек в течение дня постоянно ощущает голод и стремится утолить его. Повышение количества стрессовых ситуаций также относится к факторам, способствующим развитию нынешней эпидемии ожирения [12]. В ходе проведенных исследований были выявлены следующие факторы, определяющие развитие ожирения:

- генетические (дефекты определенных генов могут влиять на скорость метаболизма);
- демографические (пол, возраст, этническая принадлежность);
- социально-экономические (образование, семейное положение, профессия);
- психологические и поведенческие (пищевые привычки, физическая активность, алкоголь, курение, стрессы).

Установлено, что ожирение больше распространено среди лиц с низким социально-экономическим и образовательным уровнем, поскольку именно эти факторы определяют отношение людей к еде, физической активности и т.д. Основными моментами, определяющими пищевые предпочтения, являются финансовые возможности, доступность, привлекательность, пригодность и практичность. Стоимость продуктов питания – одно из препятствий для перехода на более здоровую диету, особенно для семей с низким доходом [13].

Согласно международной классификации, выделяют четыре степени ожирения. Больные с I степенью ожирения, где превышение должной массы до 29,0%, обычно жалоб не предъявляют. При ожирении II степени (30,0-49,0%) и выше обычно начинает беспокоить одышка, отеки нижних конечностей, слабость, плохое настроение, нервозность, раздражительность, тошнота, горечь во рту, боли в суставах и позвоночнике. Установлено, что, начиная со II степени, ожирение осложняется такими сопутствующими заболеваниями, как остеохондроз, остеоартроз, сахарный диабет, атеросклероз, хронический холецистит, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, варикозное расширение вен, тромбофлебит [10].

На ранних стадиях визуально наблюдается избыточное отложение жировой ткани на лице, в области плеч, на бедрах. При выраженном ожирении появляются кожные складки в области живота и спины, наблюдается сухость или потливость кожи, опрелости. Ожирение является основой развития ряда хронических неинфекционных заболеваний и признанным фактором риска преждевременной смерти населения. Получены сведения о несоответствии более чем в шесть раз между регистрируемой на первичном медико-санитарном уровне и фактической распространенностью ожирения среди взрослого населения [14].

Несвоевременное акцентирование внимания на данной проблеме может привести, в дальнейшем, к развитию патологических изменений внутренних органов, инвалидности пациентов, снижению продолжительности жизни. При ожирении чаще встречаются такие онкологические заболевания, как рак эндометрия, молочной железы, толстой кишки и предстательной железы, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ночного апноэ, остеоартрита, женского бес-

плодия, варикозной болезни нижних конечностей, заболеваний жёлчного пузыря и другие [15].

Анализируя медицинский анамнез трудоспособного населения, исследователи пришли к выводу, что при ожирении, наряду с избыточным отложением жира, отмечаются нарушения функции различных систем организма, в том числе, и кардиореспираторной. Уже на ранних стадиях появляется одышка даже после незначительной физической нагрузки, а в целом, патологию органов дыхания имеют около 35,0% пациентов трудоспособного возраста с ожирением [16].

Результаты исследований показывают, что у больных с лишним весом потребление кислорода в покое на 25,0% выше, чем у пациентов с нормальной массой тела [17]. Уменьшение подвижности грудной клетки, происходящее вследствие сокращения податливости стенок из-за отложения жира вокруг ребер и ослабления мышц, влечет за собой снижение легочной вентиляции, а высокое положение диафрагмы, часто наблюдаемое при ожирении, уменьшает ее экскурсию. За счет увеличения кровенаполнения сосудов снижается эластичность легочной ткани, наблюдается нарушение газового состава крови, степень тяжести которого пропорциональна индексу массы тела. Формирующиеся застойные явления в легких вызывают снижение газообмена и развитие дыхательной недостаточности [18]. Появляется сонливость, периодическое поверхностное дыхание, цианоз, вторичная эритремия, гипертрофия правого желудочка и прогрессирующее развитие недостаточности кровообращения [16].

В работе R.W. Jakes et al. доказано, что самым существенным из показателей функции внешнего дыхания является ОФВ1, поскольку его снижение является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, рака легкого и общей смертности [19]. В процессе обследования, у всех лиц, отвечающих антропометрическим критериям диагностики избыточного веса или ожирения, оценивают суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE, кардиометаболический риск с использованием CMD5, кроме того, оценивается наличие и степень выраженности осложнений, связанных с ожирением. Одним из ключевых звеньев патогенеза заболеваний, связанных с чрезмерным повышением массы тела, является увеличение нагрузки на сердце вследствие необходимости снабжать кровью дополнительную жировую ткань. Сократительная способность сердца снижается из-за жировой инфильтрации миокарда, механического сдавливания окружающими отложениями жира, развивается патология сосудов.

По данным исследований, опубликованных в Journal of the American College of Cardiology, объем сердечного выброса растет по мере увеличения веса, а уровень периферического сосудистого сопротивления при любом артериальном давлении остается пониженным, тонус

стенок сосудов снижается обратно пропорционально ожирению [20]. Считается, что это адаптивный механизм, который позволяет до определенной степени поддерживать нормальное давление и сопротивление стенок сосудов в организме, но полностью компенсировать негативный эффект ожирения не может.

При растяжении сердечной мышцы возрастает сила сердечных сокращений, увеличивается нагрузка на сосуды, поэтому пациенты с ожирением чаще являются гипертониками, чем худощавые люди, и, как правило, увеличение веса связано с ростом артериального давления. Ожирение является независимым фактором риска ишемической болезни сердца, а его наличие в молодом возрасте ускоряет развитие атеросклероза коронарных артерий [21, 22].

По мере роста ИМТ, на каждый 1 кг/м² риск развития сердечной недостаточности повышается на 7,0% у женщин и на 5,0% у мужчин, при этом учитывается не только тяжесть, но и длительность ожирения [23]. Установлено, что помимо ИМТ, такие параметры, отражающие тяжесть ожирения, как окружность талии, соотношение талия – бедро и талия – рост, тесно коррелируют с риском госпитализаций и смерти в отношении сердечной недостаточности [24]. Ожирение сегодня входит в перечень основных факторов риска развития варикозного заболевания вен нижних конечностей, являющихся одним из самых распространенных сосудистых заболеваний, которым страдает от 20,0% до 30,0% трудоспособного населения индустриально развитых стран [25].

Высокая частота развития сопутствующих заболеваний у людей трудоспособного возраста с избыточной массой тела и ожирением вызывает большую обеспокоенность, поскольку такие пациенты имеют более низкий уровень резервных возможностей кардиореспираторной системы [26]. Невзирая на глобализацию проблемы, многие авторы в своих публикациях сетуют, что современное состояние лечения ожирения остается неудовлетворительным [1].

Статистика показывает, что большинство из нуждающихся в лечении пациентов не приступают к нему из-за страха перед необходимостью соблюдать однообразную полуголодную диету на протяжении довольно длительного времени. Возникают трудности мотивации, поскольку значительному количеству пациентов, приступивших к лечению, не удается достичь нормальной массы тела или результаты, полученные с большим трудом, оказываются хуже ожидаемых. У большинства больных, даже после успешного лечения, наблюдается рецидив заболевания и восстановление исходной или большей массы тела, по статистическим данным, до 95,0% больных восстанавливают исходную массу тела через 6 месяцев после окончания курса лечения [25, 27].

Сохранение достигнутого результата является важнейшим вопросом профилактических и реабили-

литационных мероприятий, ведь задача терапии ожирения заключается не только в снижении массы тела и поддержании её на целевом уровне, но и в уменьшении вероятности развития осложнений путем комплексного воздействия на все факторы риска. Соответственно, важнейшая роль отводится мероприятиям, направленным на изменение образа жизни – здоровому питанию и повышению физической нагрузки [27].

В патогенезе ожирения значимую роль играет окружающая среда и образ жизни, который ведет пациент. В 2013 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла Глобальный план действий в отношении неинфекционных заболеваний на 2013–2020 гг. Он предусматривает ряд мероприятий для государств – членов, международных партнеров и Секретариата ВОЗ. В этом документе регламентируются действия и мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, рационального питания и повышения уровня физической активности [25].

Приоритетными направлениями государственной политики многих стран, в том числе Российской Федерации, в отношении профилактики и лечения ожирения стали комплексные межотраслевые программы по изменению окружающей среды с целью увеличения двигательной активности, контроля над качеством потребляемой пищи и пропаганду здорового образа жизни. Однако все патогенетические методы терапии эффективны только при активном и добровольном участии пациентов в лечебном процессе [28, 2]. Поэтому необходимы новые подходы в разработке комплексов физической реабилитации, каковым и может стать использование основ креативных телесно-ориентированных практик, направленных на улучшение функционального состояния кардиореспираторной системы, как индикатора физиологического состояния организма, и повышение уровня мотивации к выздоровлению.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование: исследование проводилось по личной инициативе без стороннего финансирования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гинзбург М.М., Козупица Г.С., Крюков Н.Н. Ожирение и метаболический синдром (влияние на состояние здоровья, профилактика, лечение). Самара: 2014; 210 с.
2. Родионова Т.И., Тепаева А.И. Ожирение – глобальная проблема современного общества // Фундаментальные исследования. 2012; 12: 132–136.
3. Seidell J.S. The worldwide epidemic of obesity. In Progress in obesity research. 8th International congress on obesity. B. Guy-Grand, G. Ailhaud, eds. – London: John Liddey & Compani Ltd. 1999; 661–668.

4. Турченко Н.М., Турченко С.Ю. Ожирение: Современный взгляд на проблему // Проблемы здоровья и экологии. Гомель: 2014; 39–47.
5. Разина А.О., Ачкасов Е.Е., Руненко С.Д. Ожирение: современный взгляд на проблему // Ожирение и метаболизм. 2016; 13: 3–8.
6. Мельниченко Г.А., Романцова Т.И. Ожирение: эпидемиология, классификация, патогенез, клиническая симптоматика и диагностика. Ред.: Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Ожирение. Этиология, патогенез, клинические аспекты: Руководство для врачей. – М.: МИА, 2004; 16–42.
7. Zhang Y.X., Wang S.R. Differences in development and the prevalence of obesity among children and adolescents in different socioeconomic status districts in Shandong, China. *Ann Hum Biol.* 2012; 39(4): 290–296.
8. Бельснер М.С. Влияние ожирения на качество жизни больных с различными стадиями хронической обструктивной болезни легких. Автореф. диссер. ... канд. мед. наук. Челябинск, 2016; 161 с.
9. Васендин Д.В. Современные подходы к терапии ожирения // Ученые записки Петрозаводского ГУ. 2015; 6: 72–80.
10. Полуструева А.В. Физическая реабилитация при ожирении: практическое руководство. Сестринское дело в реабилитации. Омск, 2014; 54 с.
11. Касимов Р.А., Попугаев А.И., Недосекина Л.Е. Избыточная масса тела как фактор риска заболеваемости населения // Проблемы развития территории. Вологда, 2016; 137–150.
12. Sallis J.F., Floyd M.F., Rodriguez D.A., Saelens B.E. Role of built environments in physical activity, obesity, and cardiovascular disease. *Circulation.* 2012; 125(5): 729–737.
13. Кузнецова О.С., Чернышев А.В. Социальные и экономические последствия ожирения // Вестник ТГУ, 2014; 3: 1012–1014.
14. Сметанина С.А. Роль молекулярно-генетических и гормонально-метаболических факторов в формировании метаболического синдрома у женщин с ожирением: Автореф. диссер. ... д-ра мед. наук. – Тюмень, 2015; 39.
15. Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. Индекс формы тела – новый индикатор риска преждевременной смерти // Казанский медицинский журнал, 2015; 256.
16. Язлюк М.Н., Вонаршенко А.П., Засядько К.И. Физическая реабилитация женщин с гипертонической болезнью на основе гимнастики йога // Вопросы здравоохранения. 2015; 2: 98–107.
17. Пшеннова В.С., Ежова И.С., Александров О.В. Состояние респираторной системы при ожирении // Российский медицинский журнал, 2012; 4: 6–10.
18. Попов С.Н., Валеев Н.М., Гарасева Т.С. Лечебная физическая культура: учебник. М.: Академия, 2004; 416.
19. Jakes R.W., Day N.E., Patel B. et al. Physical inactivity is associated with lower forced expiratory volume in 1 second: European Prospective Investigation into Cancer-Norfolk Prospective Population Study. *Am. J. Epidemiol.* 2002; 156: 139–147.
20. Lavie C.J., Milani R.V., Ventura H.O. Obesity and Cardiovascular Disease: Risk Factor, Paradox, and Impact of Weight Loss. *Journal of the American College of Cardiology*, 2009; 53: 1925–1932.
21. Lavie C.J., Milani R.V. Obesity and cardiovascular disease: The Hippocrates paradox? *J Am Coll Cardiol* 2003; 42:677–679.
22. Seishima M. Treatment for dyslipidemia – a strategy for the prevention of atherosclerosis. *Rinsho byori. The Japanese journal of clinical pathology.* 2013; 61(4): 334–341.
23. Kenchaiah S., Evans J.C., Levy D. et al. Obesity and the risk of heart failure. *N Engl J Med* 2002; 347:305–313.
24. Alpert M.A., Terry B.E., Mulekar M., et al. Cardiac morphology and left ventricular function in normotensive morbidly obese patients with and without congestive heart failure, and effect of weight loss. *Am J Cardiol* 1997; 80:736–740.
25. Разина А.О., Ачкасов Е.Е., Руненко С.Д. Проблема ожирения: современные тенденции в России и в мире. – М.: Вестник РАМН, 2016; 154–159.
26. Лейман Д.Ю., Лимаренко О.В. Современные аспекты комплексной реабилитации женщин среднего возраста при ожирении I степени и избыточной массе тела. Технологии социальной работы с различными группами населения. Чита, 2014; 99–107.
27. Ромашин О.В., Лядов К.В., Шаповаленко Т.В. Становление физической культуры как базового средства восстановительного лечения, медицинской реабилитации и целенаправленного оздоровления человека // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2013; 1: 39–43.
28. Никитина О.А. О необходимости создания социально-ориентированной системы обеспечения россиян санаторно-оздоровительными услугами // Фундаментальные исследования. 2014; 6: 320–324.

Сведения об авторах

Шакирова Ольга Викторовна – д.м.н., профессор, директор Департамента физической культуры и спорта Школы искусств и гуманитарных наук ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 8);

Слесаренко Наталья Анатольевна – магистрант Школы искусств и гуманитарных наук ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 8); e-mail: nat_sl@mail.ru, тел. 89025552646.